

PREGUEAMENTO LATERAL PARA CORREÇÃO DE ENTRÓPIO EM CÃES JOVENS

Clarice Carvalho Maia de Queiroz^{1*}

¹Discente da Universidade Federal de Campina Grande – Unidade Acadêmica de Medicina Veterinária

*Autor correspondente: claricecarvalhojbe@gmail.com

AT06: Medicina Veterinária de Animais de Pequeno Porte

INTRODUÇÃO: O entrópio é definido como o enrolamento da margem palpebral para dentro do olho, podendo ser de origem conformacional, de desenvolvimento, espástico ou cicatricial. Possui predisposição em cães de raça pura e é diagnosticada através do exame físico específico. Os sinais envolvem epífora, alopecia, blefaroespasma, entre outros. Pode ser corrigido de forma clínica ou cirúrgica, embora a segunda opção seja mais recomendada. **OBJETIVO:** Revisar a técnica cirúrgica de pregueamento lateral utilizado para correção de entrópio em cães jovens, com foco na etiologia, abordagem e tratamento adequado para correção das pálpebras. **METODOLOGIA:** Foram analisados 1 livro e 4 artigos científicos publicados entre 2016 e 2024, disponíveis na biblioteca da UFCG e no Google Scholar. Utilizaram-se palavras-chave como “entrópio”, “cirurgia palpebral” e “pregueamento lateral”. Os materiais utilizados abordaram estudos retrospectivos, relatos de caso e estudos experimentais, que devido a sua heterogeneidade tornaram as conclusões mais robustas. Trabalhos anteriores a 2016 foram excluídos por desatualização, exceto os ainda citados por sua relevância. **RESULTADOS:** O entrópio em animais de até 20 semanas de idade pode ser corrigido temporariamente através de pontos feitos na pele e na fáscia orbital, sem penetrar na conjuntiva, no padrão Lambert invertidas, uma vez que as pálpebras ainda estão se desenvolvendo. Estudos relataram taxa de sucesso acima de 85% e complicações mínimas, como deiscência de sutura em 10% dos casos. Após os procedimentos pode-se observar melhora significativa da irritação ocular, com boa tolerância à sutura e baixa taxa de complicações. A etiologia conformacional foi predominante nos casos analisados. **CONCLUSÃO:** Assim, observa-se que o pregueamento lateral é uma técnica eficaz, minimamente invasiva e de fácil execução para correção temporária do entrópio em cães jovens, além de proporcionar alívio imediato dos sinais clínicos. No entanto, pode falhar em casos de entrópio cicatricial ou severo, sendo contraindicado quando há deformações palpebrais permanentes.

Palavras-chave: Cirurgia. Olho. Palpébra.

